

TECHNICAL SCIENCES

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Бакенов К.А.

*Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева,
доцент, кандидат технических наук*

Адильбеков Т.А.

Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева

CALCULATION METHODS FOR ENERGY COMPLEX BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES

Bakenov K.,

*Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev,
associate professor, PhD*

Adilbekov T.

Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev

Аннотация

Энергетический комплекс на основе возобновляемых источников энергии может быть обозначен как интегрированная система ВИЭ К(комплексный)-ВИЭ. Цель этой статьи – разработать и предложить методику расчета для К-ВИЭ и определить эффективный энергетический комплекс, используя расширенный спектр возобновляемых источников энергии, основанный на анализе математической модели и методе оптимизации. В статье кратко рассматриваются следующие вопросы: понятие рисков в возобновляемой энергетике; предложить классификацию оборудования К-ВИЭ; предложить классификацию по уровню использования К-ВИЭ (доля энергии от общего объема); разработать алгоритм расчета оптимального К-ВИЭ для данного региона на основе критерия минимальной стоимости генерации 1 кВт/ч энергии.

Abstract

An energy complex based on renewable energy sources can be labeled as an integrated renewable energy system K(integrated)-RES. The purpose of this article is to develop and propose a calculation methodology for K-RES and to define an efficient energy complex using an extended range of renewable energy sources based on mathematical model analysis and optimization method. The article briefly discusses the following issues: the concept of risks in renewable energy; to propose a classification of renewable energy equipment; to propose a classification by the level of use of renewable energy equipment (share of energy from the total); to develop an algorithm for calculating the optimal renewable energy equipment for a given region based on the criterion of the minimum cost of generating 1 kWh of energy.

Ключевые слова: К-ВИЭ, комплексная система энергоснабжения, установки снабжения, автономный потребитель.

Keywords: C-RES, integrated energy supply system, supply installations, autonomous consumer.

В настоящее время обсуждаемые гибридные или комплексные системы состоят из установок, использующих два или три ВИЭ, таких как ветро-солнечные, ветро-дизельные и дизель-ветро-солнечные системы. Описания моделей оптимизации для таких комплексных систем можно найти в научных трудах многих российских исследователей: Стребкова Д.С., Безруких П.П., Бреусова В.П., Виссарионова В.И., Елистратова В.В., Попеля О.С., Шерязова С.К. и др. Однако в рассматриваемых гибридных системах авторы не классифицировали их по составу и доле используемого оборудования ВИЭ, то есть не рассматривали оптимизационные опции по мощности и электрической и тепловой энергии для полного удовлетворения потребностей потребителя. В интегрированных системах энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии количество ВИЭ ограничено двумя, тремя или максимум четырьмя, и объективные условия

для их реализации в данном регионе и их возможное расширение не были полностью определены.

В настоящее время в мире отсутствует строгая классификация сложных энергетических систем и установок ВИЭ. Это приводит к следующим недостаткам в реализации системы снабжения: у потребителя отсутствует понимание возможностей различных К-ВИЭ в конкретном регионе; у потенциального производителя оборудования отсутствует математический аппарат для оптимизации К-ВИЭ для потребителя; у индивидуальных пользователей не полностью разработаны условия для использования возобновляемых источников энергии для конкретных целей с различными вариантами и эффективностью.

Для повышения ценности системы с учетом местных, региональных или территориальных особенностей теоретически возможно использование следующих комбинаций: триплет (три), квартет

(четыре), пентет (пять), секстет (шесть), септет (семь), октет (восемь) К-ВИЭ. Эти комбинации К-ВИЭ могут быть востребованы в определенных условиях (наличие соответствующих источников энергии), их рентабельность зависит от конкретного выбора типов оборудования ВИЭ, отношения мощностей, замещаемых каждым источником энер-

гии, и возможностей потребителей. Пример энергоснабжения коттеджа с использованием К-ВИЭ приведен на рисунке 1. Схема включает: солнечные батареи, ветряную турбину, малую гидроэлектростанцию, биогазовую установку (БГУ), солнечные коллекторы (СК), тепловой насос (ТН), ветряной насос (ВН), аккумуляторные батареи.

1 рисунок - Модель энергоснабжения окта- К-ВИЭ
в составе: солнечные ФЭП; ВЭУ; микроГЭС; биогазовая установка (БГУ); солнечные коллекторы (СК); тепловой насос (ТН); ветронасос (ВН), АКБ

Практические данные, полученные на объекте, позволили оценить уровень эффективности дальнейшего использования. Отрицательная сторона ВИЭ заключается в стохастичности, что связано с риском остаться без электроснабжения или значительным его снижением, что определяет надежность последнего. Это поднимает вопрос измерения этого риска и его влияния на производство энергии.

В возобновляемой энергии риск означает потерю электроснабжения, вызванную случайным возникновением неблагоприятных событий (отсутствие ветра, солнца, воды). Риск также означает некоторые убытки в других областях деятельности. Последние могут быть объективными, то есть определяются внешними воздействиями.

Для потребителя в любом случае важно наличие энергии. Наиболее благоприятный уровень энергоснабжения — это когда потребитель не задумывается о подключенных нагрузках и имеет неограниченные возможности для расширения электросети. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить резервное электроснабжение для ответственных потребителей: в некоторых случаях - автоматические газовые котлы, в других - аварийные системы, сигнализации, морозильные установки и т. д.

Вопрос повышения резервности и надежности энергоснабжения можно решить с помощью возобновляемых источников энергии. Однако практически все возобновляемые источники энергии (за исключением гидроэлектростанций) имеют высокую стоимость, что делает их экономически нецелесообразными для приобретения оборудования.

Важно, чтобы потенциальный потребитель был полностью обеспечен ВИЭ на 100% своих потребностей. В этой связи важно представить, какие варианты интегрированных систем ВИЭ можно использовать.

Все К-ВИЭ можно условно классифицировать по пяти основным типам в зависимости от доли замещаемой мощности:

- I. Micro К-ВИЭ (Estet)
- II. Mini-К-ВИЭ (аварийный)
- III. Малый К-ВИЭ
- IV. Средний К-ВИЭ
- V. Полный К-ВИЭ

Каждый из пяти определенных типов К-ВИЭ должен надежно обеспечивать определенный уровень мощности (долю потребности в энергии) для объекта, независимо от отсутствия одного или нескольких источников энергии (таблица 1).

Таблица 1

Классификация К-ВИЭ по передаваемой мощности

По мощности К-ВИЭ типы:	Переведенная мощность в долях (%)
Полный К-ВИЭ (полное) F	100 %
Средний К-ВИЭ (Среднее) M	25–50%
Мини К-ВИЭ (младший) S	15–25%
Mini К-ВИЭ (чрезвычайных ситуаций) A	5–15%
Micro К-ВИЭ (Esthete) E	До 5%

При создании энергетической системы на основе подхода К-ВИЭ наиболее важным условием эффективности является оптимизация внутренней структуры по типам сложных систем (типам ВИЭ) и мощностям. Оптимизация внутренней структуры К-ВИЭ по типу и мощности означает выбор оборудования ВИЭ, входящего в энергетический комплекс каждого типа. Таким образом, для Micro К-ВИЭ "E" требуемая гарантированная доля (согласно таблице 1.1) составляет 5%, которая

должна быть обеспечена. С одной стороны, это достигается за счет DG (дизельного генератора). В то же время "гибридность" системы "Эстет-К" требует, чтобы те же 5% потребности покрывались соответствующей мощностью нового или обновленного источника возобновляемой энергии в дуплексной системе или ветряной турбине. Таким образом, возможные комбинации типов возобновляемых источников энергии могут быть представлены следующими наборами (таблица 2).

Таблица 2

Пример К - ВИЭ

Тип К- ВИЭ по составу оборудования	Состав энергетического оборудования КС ВИЭ (по видам) (вариант 1)	Состав энергетического оборудования КС ВИЭ (по видам) (вариант 2)
Дуплекс: d-К-ВИЭ	ДГ+ВЭУ	ВЭУ+мГЭС+ ФЭП
Трио: h-К- ВИЭ	ДГ+ВЭУ+ФЭП	ВЭУ+мГЭС+ ФЭП
Квартро: k-К-ВИЭ	ДГ+ВЭУ+ФЭП+ТН	ВЭУ+ мГЭС+ФЭП+ТН
Пента: p-К- ВИЭ	ДГ+ВЭУ+ФЭП+ТН+мГЭС	ВЭУ+мГЭС+ФЭП+ТН+СК
Сикстет: s-К-ВИЭ	ДГ+ВЭУ+ФЭП+ТН+ +мГЭС +БГУ	ВЭУ+мГЭС+ФЭП+ТН+СК++БГУ
Септ: sp-К- ВИЭ	ДГ+ВЭУ+ФЭП+СК+ТН+ +мГЭС +БГУ	ВЭУ+мГЭС+ВН+ФЭП+ТН++СК+БГУ

Самым важным фактором, влияющим на внедрение возобновляемых источников энергии, являются характеристики собственной стоимости оборудования. Они зависят от состояния

установленной мощности и ее возможных изменений, а также от текущей и ожидаемой стоимости энергии из ВИЭ (таблица 3).

Таблица 3

Собственных возобновляемых источников энергии, технико-экономические показатели

Технологии ВИЭ	Удельная стоимость установленной мощности (\$ / кВт)	Текущая стоимость энергии новых систем (ц /кВт· ч)	Ожидаемая стоимость в будущем (ц /кВт· ч)
Электрoэнергия ВЭУ	1100–1700	5–13	3–10
Фотoeлектричество	5000–10000	25–125	5–25
Электрoэнергия от солнечных ТЭС	3000–4000	12–18	4–10
Низкопотенциальное тепло от солнечных коллекторов	500–1700	3–20	2–10
Электрoэнергия от ГЭС мощных малых	1000–3500	2–8	2–8
	1200–3000	4–10	3–10
Биомасса электричество тепло	900–3000	5–15	4–10
	250–750	1–5	1–5

В общем энергоснабжении необходимость внедрения сложных систем определяется целым комплексом уникальных особенностей данного региона, к которым относятся:

- протяженность территорий;
- удаленность потребителей от централизованных сетей;
- потребность в обеспечении топливом (в случае отсутствия возобновляемых источников энергии) на длительный срок;

- очень низкая плотность населения в отдаленных населенных пунктах;
- важность сохранения демографического уровня населения;
- необходимость улучшения качества жизни и благосостояния;
- даже (для некоторых регионов) сохранение этнической уникальности;
- низкий средний уровень доходов для значительной части населения.

При проектировании энергоснабжения комплексным подходом конкретный состав оборудования и соотношение долей мощности ВИЭ определяется тремя основными факторами, в которые входят:

- 1) энергетический потенциал соответствующих источников энергии (на основе длительного наблюдения за актинометрическими и ветровыми характеристиками потенциального участка, района, территории размещения);
- 2) фактические технико-экономические показатели возобновляемых источников энергии (таблица 1.3);

3) параметры стоимости оборудования в составе комплекса К-ВИЭ (параметры E, A, S, M, F).

В рассматриваемом комплексном подходе используется схема, обозначенная как sp-K-ВИЭ (тип А):

К-ВИЭ:

$$ДГ_{(1)} + ВЭУ_{(2)} + ВН_{(3)} + СК_{(4)} + ФЭП_{(5)} + ТН_{(6)} + БГУ_{(7)}$$

Для оптимизации состава оборудования с точки зрения мощности необходимо провести комплекс исследований с различными комбинациями возобновляемых источников энергии (рисунок 2).

Рисунок 2 - Общая схема на примере модели sp-K-ВИЭ

(ДГ – дизель-генератор; ВЭУ – ветроэнергетические установки; ФЭП – фотоэлектрические преобразователи; мГЭС – микрогидроэлектрическая станция; БГУ – биогазовая установка на отходах жизнедеятельности; СК – солнечные коллекторы; К – контроллеры; Газо-Г – низконапорный газогенератор на очищенном биогазе; АКБ – аккумуляторные батареи; ТН – тепловой насос с грунтовым зондом (источник низкопотенциальной энергии); ГК – газовый котел; Х – абсорбционный холодильник; ПК – персональный компьютер; ТВ – телевизор, радио; LED-освещение – освещение на базе светодиодов; АЦП – аналого-цифровой преобразователь)

По параметрам мощности объект энергоснабжения sp-K-ВИЭ охватывает до 15% уровня «Полный F» и гарантирует полное обеспечение минимальных потребностей, соответствующих уровню «А» (аварийный).

В заключение: в комплексной смешанной системе есть свои преимущества и недостатки. Каждая версия системы электроснабжения требует технического и экономического анализа. Учитывая наличие и недостатки существующей установленной мощности подстанции, смешанная система электроснабжения может быть экономически эффективной. Основным фактором, влияющим на выбор одной из указанных систем, является экономическая эффективность использования.

Список литературы

1. Велькин, В. И. Методология расчета комплексных систем ВИЭ для использования на автономных объектах: монография / В. И. Велькин. – Екатеринбург: УрФУ, 2015. – 226 с.
2. Knight F. Risk, Uncertainty and Profits / Knight F. L., 2011. 118 p.
3. Global Wind 2010 Report. WWEA-Global Wind Energy Council. Brussels, 2011.
4. Бреусов В. П. Комбинированное использование возобновляемых источников энергии – рациональное направление энергоресурсосберегающей политики в республике Казахстан / В. П. Бреусов, М. А. Ташимбетов // Промышленная энергетика. М., 2004. № 11. С. 53–55